

SIMILE DAN METAFORA DALAM PUISI-PUISI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT

SIMILE AND METAPHOR ON INDONESIAN AND UNITED STATES' POEMS

Eka Ugi Sutikno

Universitas Muhammadiyah Tangerang
Jl. Perintis Kemerdekaan I No.33, Babakan, Cikokol,
Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118
Telp. 081911154291
Pos-el: ekaugisutikno@umt.ac.id

(Makalah diterima tanggal 1 Agustus 2021 — Disetujui tanggal 12 Mei 2022)

Abstrak: Kata menjadi sangat dekat dengan penyair karena kata akan mendekatkan penyair kepada perumpamaan untuk menciptakan rujukan dan keterangan ketika mengeksplorasi alam sekitarnya dalam konteks metafora. Oleh karena itu, kajian ini akan berfokus kepada perumpamaan simile dan metafora empat puisi Indonesia, tiga puisi Amerika, dan satu puisi Irlandia. Tujuan kajian ini adalah menggambarkan bentuk simile dan metafora dalam puisi-puisi Indonesia, Amerika, dan Irlandia yang mutakhir dan memberikan perspektif lain mengenai simile dan metafora dalam puisi-puisi Indonesia, Amerika, dan Irlandia. Sebagai metode pengumpulan data, penelitian ini bertumpu pada studi pustaka, yang dijelaskan secara kualitatif dalam metodologi penelitian. Dalam penelitian ini, data akan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif. Puisi 'Ode Kesedihan' memiliki dua simile. Puisi 'Bridal Piece' memiliki dua simile. Puisi 'Lanskap Pagi' terdapat empat simile. Sedangkan puisi 'A Fox Goes By' memiliki satu simile. Puisi 'Kepada Puisi' memiliki satu metafora. Puisi 'Metaphors' memiliki satu metafora. Puisi 'Optimisme' memiliki dua metafora. Puisi 'The World is but a Strange Romance' memiliki dua metafora. Kedelapan karya ini memiliki konten yang memengaruhi makna dan berkelindan dengan aspek-aspek budaya.

Kata Kunci: metafora, simile, deskriptif kualitatif

Abstract: The word becomes very close to the poet because the word will bring the poet closer to the parable to create references and explanations when exploring the surrounding nature in a metaphorical context. Therefore, this research focus on the simile and metaphor of four Indonesian poems, three American poems, and an Irish poem. The purpose of this research described the forms of metaphor and simile in contemporary Indonesian, American, and Irish poetry and provided another perspective on metaphor and simile in Indonesian, American, and Irish poetry. The research model used in this research is descriptive qualitative. As a data gathering method, this study relies on literature review, which is described qualitatively in the study's methodology. In this study, the data will be analyzed using a descriptive analysis. The poem 'Ode Kesedihan' has two similes. The poem 'Bridal Piece' has two similes. The poem 'Lanskap Pagi' has four similes. While the poem 'A Fox Goes By' has one simile. The poem 'Kepada Puisi' has one metaphor. The poem 'Metaphors' has one metaphor. The poem 'Optimisme' has two metaphors. The poem 'The World is but a Strange Romance' has two metaphors. These eight works have content that influences meaning and has cultural intertwine aspects.

Keywords: metaphor, simile, descriptive qualitative

PENDAHULUAN

Penyair memang kreatif untuk mengatakan sesuatu kepada dunia. Ia selalu mengeksplorasi alam sekitarnya seperti bumi, bintang, langit, laut, dan masyarakat dalam konteks metafora (Alazzam, 2021, h. 298) maupun simile untuk menjadi sesuatu yang intim. Selain itu, penyair juga mampu menggunakan perumpamaan untuk masuk ke dalam pidato sehingga apa yang akan terdengar begitu dalam dan berkarakter (Nurmatovich & Oysta, 2021, h. 398). Pada akhirnya, pidato (begitu juga puisi) yang dibacakan menjadi lebih individual hingga tak mampu terwakili oleh orang lain.

Apabila demikian, kata menjadi hal yang sangat dekat bagi penyair, ia akan didekatkan kepada perumpamaan untuk menciptakan rujukan dan keterangan. Secara kognitif, pun perumpamaan merupakan tindakan dalam berpikir maupun, secara verbal, membingkai suatu terma ke dalam istilah (Vandaele, 2021, h. 451). Pertimbangan dan fungsi lainnya adalah menghindari kesamaan dari sajak-sajak lainnya. Ditambah lagi bahwa semua pemahaman bahasa membutuhkan kerja kognitif dari pembaca maupun pendengar. Lalu perumpamaan ini sering dijumpai ini adalah simile dan metafora.

Tulisan ini akan berfokus kepada perumpamaan simile dan metafora, hal ini dilakukan karena pada perkembangannya teori simile dan metafora sangat mendasar dan banyak yang mewacanakannya. Hal ini dimulai dari pandangan klasik yang membatasi metafora pada peran umum sebagai pemanis kata, penjelasan dan mistifikasi yang menyenangkan. Lalu bergerak kepada pandangan para modernis yang diprakarsai oleh penganut romantisme hingga mencapai kematangannya di abad ke-20 (Shuqair, 2021, h. 33). Akan tetapi, keduanya ini untuk mengungkapkan adanya hubungan yang terputus antara bahasa dan pemikiran (Khan & Ali, 2021, h. 97). Dengan demikian, kedua terma ini digunakan untuk memahami aspek budaya dan bahasa dari multibahasa (Maghfiroh & Andriya, 2021, h. 80).

Beberapa puisi yang akan didiskusikan di dalam artikel ini adalah ‘Ode Kesedihan’ karya Mutia Sukma, ‘Bridal Piece’ karya Louise Glück, ‘Lanskap Pagi’ karya Ni Made Purnamasari, ‘A Fox in the Dark’ karya Mary Oliver, ‘Kepada Puisi’ karya Joko Pinurbo, ‘Metaphors’ karya Sylvia Plath, ‘Optimisme’ karya W. S. Rendra, dan ‘The World is but a Strange Romance’ karya William Butler Yeats. Kedelapan karya ini memiliki konten yang

memengaruhi makna dan berkelindan dengan aspek-aspek budaya. Tujuan tulisan ini adalah, pertama, untuk memperlihatkan bagaimana bentuk simile dan metafora di dalam puisi-puisi Indonesia, Amerika, dan Irlandia yang mutakhir. Yang kedua, memberikan perspektif lain mengenai simile dan metafora. Sehingga dapat menjadi rujukan yang baik.

LANDASAN TEORI

Simile dan metafora mungkin sering kita dengar dan mungkin telah diajarkan di sekolah dasar hingga sekolah menengah. Akan tetapi, masih ada saja yang bingung ketika menghadapinya, khususnya dalam mendefinisikan. Yang paling mudah adalah simile menggunakan perumpamaan dan metafor tidak. Agar lebih komprehensif, maka sebelum membahas mengenai puisi yang memiliki kedua piranti di atas, akan kita bahas mengenai definisinya. Aristoteles adalah orang pertama yang mengusulkan bahwa metafora bagian dari simile yang sangat implisit (Song, 2020, h. 91). Ini menunjukkan bahwa teori-teori yang menyatakan bahwa simile dan metafora merupakan perbandingan.

Simile sebenarnya membandingkan dua hal dengan menunjuk beberapa kata penghubung, contohnya adalah

seperti, bagaikan, dan seolah-olah atau dalam bahasa Inggris *as, like, such, as, as ... as, dan than* (Barnet et al., 2008, p. 668; Darma, 2019, h. 62; Kennedy & Gioia, 1995, h. 680). Di dalam penggunaannya bukan dengan ‘Kamu kurus seperti aku,’ melainkan dengan hal yang tak setara, yakni ‘Tubuhmu seperti cacing’ atau ‘My wife as sweet as honey.’ Glucksberg juga menambahkan bahwa kata citra persamaan ini adalah *direct comparison* (Glucksberg, 2000, h. 1). Dengan begitu, perumpamaan mengungkapkan kesamaan.

Melalui cara yang langsung (*direct comparison*) kiasan ini memiliki fungsi untuk menggambarkan dan membandingkan satu hal dengan yang lain, menunjukkan kesamaan di antara banyak hal, meski terdapat berbeda (Alm-Arvius, 2003, h. 1). Sejalan dengan yang dikatakan oleh Kooser bahwa *a figure of speech*, khususnya simile dan metafora, “is not just an ornament that a poet attaches to a poem the way people put glass balls on Christmas trees” (Kooser, 2005, h. 14), maka simile dan metafora digunakan untuk menjelaskan sebuah puisi.

Melalui beberapa rujukan di atas, simile adalah kiasan di mana dua objek/konsep yang pada dasarnya berbeda. Lalu keduanya melalui

penggunaan *seperti*, *seolah-olah*, dan *bagai* (as, like, such, as, as ... as, than). Simile digunakan sebagai perangkat sastra untuk menegaskan kesamaan melalui bantuan kata-kata di atas. Di dalam linguistik, ini menjadi konstruksi bahasa untuk membangun kesetaraan. Perumpamaan yang tepat akan menciptakan perbandingan yang gamblang antara dua hal yang berbeda.

Lalu apa bedanya dengan metafora (metaphor)? Sama halnya dengan simile, mendeskripsikan objek atau tindakan dengan cara yang harfiah. Akan tetapi, cara membandingkannya tidak dengan kata-kata yang *seperti*, *seolah-olah*, dan *bagai* (as, like, such, as, as ... as, than). Lalu Addonizia dan Laux menjabarkannya dengan panjang atas perbedaan ini. Simile dan metafora sering dibedakan satu sama lain. Simile menggunakan kata *like* dan *as*, atau melalui konektor lainnya. Sementara penggunaan metafora adalah dengan menghilangkan kata hubung di atas. Contohnya, “That child acts like an angel” (simile) disederhanakan menjadi, “that child is an angel” (Addonizio & Laux, 1997, p. 97).

Senada dengan apa yang diujarkan oleh Colston bahwa dalam penggunaan metafora memberikan kesederhanaan dalam penggunaan perumpamaan yang

sering, luas, dan tak terbatas, dengan kesuburan pengayaan yang dimungkinkan oleh perbandingan metaforis (Colston, 2005, h. 32). Karena penggunaan metafor adalah menyetarakan dua hal hingga memiliki posisi yang sejajar, maka melalui penggunaannya, sebuah kata akan memiliki makna yang tak terbatas dan kaya. Apabila melihat dari fenomena piranti estetika puisi ini, metafora ditemukan dalam bahasa sehari-hari, film, novel, serta dalam puisi. Metafora ini sangat berharga untuk pemikiran kita sehari-hari, memungkinkan kita untuk memperlakukan hal-hal abstrak melalui cara-cara yang konkret (Sutton-Spence, 2005, h. 117).

Jadi, ketika kita dapat dengan tegas menetapkan bahwa metafora adalah bagian penting dari makna bahasa baik secara praktis maupun teoretis, tantangan sebenarnya adalah mencoba untuk memahami dan menjelaskan sifat penggunaan metafora secara lebih detail (Alm-Arvius, 2003, h. 89). Ketika membaca maupun menuturkannya ini melibatkan upaya seseorang untuk melihat bagaimana kata-kata yang memiliki metafora ini terhubung dan kontras dengan prinsip dan jenis hubungan berulang lainnya dalam semantik bahasa verbal, dalam kasus

kami untuk sebagian besar bahasa Inggris standar. Apabila demikian, metafora di sini memungkinkan penyair untuk menggunakannya melalui satu hal ide melalui ekspresi ide lain. Hal ini dilakukan, karena perangkat puitis ini memiliki kandungan yang sangat penting dalam penambahan bahasa lisan maupun tulisan.

METODE PENELITIAN

Simile dan metafora di dalam puisi ‘Ode Kesedihan’ karya Mutia Sukma, ‘Bridal Piece’ karya Louise Glück, ‘Lanskap Pagi’ karya Ni Made Purnamasari, ‘A Fox in the Dark’ karya Mary Oliver, ‘Kepada Puisi’ karya Joko Pinurbo, ‘Metaphors’ karya Sylvia Plath, ‘Optimisme’ karya W. S. Rendra, dan ‘The World is but a Strange Romance’ karya William Butler Yeats menjadi fokus kajian ini. Lalu kedua bentuk di atas yang dapat digunakan untuk jenis penelitian ini, khususnya melalui model penelitian deskriptif kualitatif. Kajian deskriptif-kualitatif menggambarkan suatu masalah dengan tujuan untuk menemukan teori dan hal penemuan baru mengenai data yang sedang dipelajari maupun diteliti (Anindita & Satoto, 2017, h. 42). Kemudian masalah ini akan menjadi teori sastra yang terbaru.

Strategi pengumpulan data didasarkan pada studi pustaka. Tujuannya untuk mencari informasi yang sesuai juga relevan guna membantu penelitian. Metode pengumpulan data dalam artikel ini meliputi analisis deskripsi simile dan metafora dalam beberapa puisi yang telah disebut di atas. Dalam hal ini, analisis deskriptif merupakan metode analisis utama (Marahayu, 2019, p. 138) yang digunakan untuk mengkaji beberapa puisi tersebut di atas. Untuk memulainya adalah dengan memeriksa beberapa puisi yang kaya akan simile dan metafora. Analisis teoretis dari simile dan metafora puisi juga dapat digunakan untuk memilah dan mengungkap konsep yang mendasarinya. Pada akhirnya, sebagai proses analisis data, menemukan diksi simile dan metafora dalam di puisi yang mengarah pada temuan (hasil) analisis hingga kesimpulan mengenai simile dan metafora dalam puisi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di dalam pembahasan ini penulis akan menganalisis mengenai simile, lalu dilanjutkan dengan membicarakan metafora yang terkandung di dalam puisi. Tujuan ini dilakukan agar lebih fokus dan mudah dipahami oleh pembaca luas. Sehingga hasil yang sekaligus menjadi

pembahasan ini dapat tercapai dengan baik.

Simile

Di dalam puisi **Ode Kesedihan** karya Mutia Sukma menceritakan perjumpaan antara dua subjek, yakni ‘aku’ dan ‘kamu’. Mereka tidak lagi berhubungan sebagai kekasih.

Ode Kesedihan

kau kini makin tak tergapai
rinduku jadi abu di ujung sumbu
menyebar bagai kepuluan asap

tanganmu menyingkap wujud
pada diri
dan detak jantungku berbunyi namamu
mengalirlah pada seluruh diri
tapi tak kuharap terasa bagimu

bila aku melihat kitab suci dan kurasa
allah bersembunyi di dalamnya
rasaku saat menatapmu lebih gila lagi
bergejolak bagai laut dan tak mampu
terangkum dalam puisi

seperti api lilin yang menyalakan
rinduku jadi abu di ujung sumbu
menyebar bagai kepuluan asap!

(Sukma, 2008, h. 54)

Boleh jadi ini merupakan membicarakan putus cinta, karena di dalam puisi ini memperlihatkan ‘aku’ lirik yang patah hati. Ditambah lagi ‘kau’ semakin menjauh. Meski subjek merindukan ‘kau’, akan tetapi keinginan itu usang. Kerinduan itu diibaratkan menjadi *kepuluan asap* yang tak mampu

dijangkau atau diraba, maka fenomena ini menjadi fatamorgana. Dapat dilihat, tidak dapat sentuh. Lalu di larik dua belas terdapat simile yang mengungkapkan kesan bahwa bertemu dengan ‘kau’ membuat perasaan tokoh utama menjadi padat. Maksudnya adalah terdapat amarah, bimbang, hingga sayang. Dengan begitu, *rasaku saat menatapmu lebih gila lagi/bergejolak bagai laut dan tak mampu/terangkum dalam puisi* menjadi kompleksitas seseorang ketika bertemu dengan mantan kekasih. *Bagai laut* merupakan penjelasan perasaan yang tak mampu dijelaskan oleh kata-kata, entah itu diungkap dengan definisi ilmu pengetahuan maupun seni, yakni *puisi*.

Selanjutnya, di bait terakhir terdapat simile *seperti api lilin yang menyalakan/rinduku jadi abu di ujung sumbu/menyebar bagai kepuluan asap!*. Larik-larik ini merupakan penegasan bahwa ‘aku’ menyerupai nyala lilin yang mampu menghidupkan rasa rindu. Sayangnya, karena tak kunjung dapat menggapai ‘kau’, rindu merupakan hal yang dapat menyakiti dirinya sendiri.

Simile pun dapat ditemukan di *Bridal Piece* karya Louise Glück. Karya yang masuk ke dalam kumpulan puisi *Firstborn* ini membicarakan mengenai pengantin. Seperti biasa, pengantin baru memang ditampilkan sebagai pasangan

yang hangat untuk memadu asmara. Agar lebih komprehensif, saya menyantumkan terjemahannya.

Bridal Piece

*Our honeymoon
He planted us by
Water. It was March. The moon
Lurched like searchlights, like
His murmurings across my brain—

He had to have his way. As down
The beach the wet wind
Snored ... I want
My innocence. I see
My family frozen in the doorway
Now, unchanged, unchanged. Their
rice congeals
Around his car. He locked our
bedroll
In the trunk for laughs, later, at the
deepEnd. Rockaway. He reaches
for me in his sleep.*

(Glück, 1968, h. 22)

Melalui simile, Glück berusaha untuk mendeskripsikan ruang yang sangat romantis dengan menulis *The moon/Lurched like searchlights*. Bulan yang ditampilkan sebagai lampu sorot ini merupakan perbandingan dua objek yang

memerlukan kata hubung, yakni *like*. Membandingkan antara *The moon* (bulan) dan *searchlight* (lampu sorot) menjadi sosok yang menerangi bulan madu mereka. Tidak hanya itu, di bait empat dan lima, *like/His murmurings across my brain* merupakan contoh konkret bahwa bisikan (murmuring) yang hinggap ke dalam otak merupakan perumpamaan yang membekas.

Simile tidak hanya ditampilkan dengan yang sesuatu yang rumit melainkan dengan diksi yang biasa ditemukan sehari-hari. Seperti halnya puisi *Lanskap Pagi* karya Ni Made Purnama Sari. Di sini pembaca dapat melihat bagaimana simile ditampilkan dengan benda-benda hingga kegiatan manusia. Dengan demikian, kata perumpamaan dari ‘seperti’ dan ‘bagai’ menjadi sangat relevan untuk membandingkan satu dengan hal lain.

Lanskap Pagi

Dengan empat dollar dan sepuluh sen
kudapat dua hari senin
waffle lezat dengan es krim
juga guguran bayang pohon musim

Lalu melangkah menuju Katedral St. Paul
lonceng berdentang sepanjang Jalan
Flinders
kereta yang silam akan segera berangkat
ke masa depan yang lewat

Tunggu aku, sebentar lagi sampai di situ

terburu kumau terbang, seperti burung
gereja
melewati pelancong dan diriku
seperti ruh moyang terasing
yang tak pernah bisa pulang
berakhir sebagai catatan kaki
sejarah silam, perayaan tiap tahun
di pusat Kota Melbourne

Maka aku berlari
Bagai sekumpulan camar
Menyambut musim dingin
Yang tak tahu kapan datang

Maka aku berlari
Bagai kanak dan remaja
Mengejar trem di simpang jalan
lupa tinggalkan waktu

Di seberang sana, pohon maple yang
sama
tak pernah jadi sarang bagi merpati
hilang arah
Di seberang sana, pengungsi bernyanyi
mengharap derma sisa hari

Di seberang sana, kusaksikan ajal
menanti semi bunga
dalam etalase cinderamata,
menyamar boneka koala

(Sari, 2016, h. 30)

Puisi di atas menampilkan bagaimana sebuah kegiatan manusia di pagi hari. Di Jalan Flinders, Melbourne, Australia ‘aku’ lirik dapat melihat sebuah fenomena pergerakan dari kesibukan manusia yang lalu dan seolah-olah mereka harus cepat berada di tujuan. Ketergesaan pun terlihat betul ketika *terburu kumau terbang, seperti burung gereja/melewati pelancong*. Maksudnya adalah ‘aku’ lirik ingin pergi dengan laju

yang sangat cepat ‘seperti burung gereja.’ Lalu ditambahkan dengan *dan diriku/seperti ruh moyang terasing* yang menunjukkan adanya perbandingan antara tokoh utama dengan nenek moyang yang tak dikenal dan jauh dari tanah leluhur. Maka di sini terjadi sebuah pertikaian identitas karena sudah merasa asing dari pulau yang diinjak sekarang.

Konten selanjutnya yang memiliki simile adalah *Maka aku berlari/Bagai sekumpulan camar*. ‘Aku’ lirik dibandingkan dengan ‘camar.’ Terdapat sebuah interpretasi bahwa ‘aku’ di sini bukanlah subjek yang tunggal melainkan jamak karena mengikuti dari dua kata, yakni ‘sekumpulan camar.’ Makna yang terkandung dari simile ini adalah sebuah ketergesaan atas perpindahan dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu musim ke musim lainnya.

Sama halnya dengan *Maka aku berlari/Bagai kanak dan remaja*. Di sini pun memiliki simile yang bermakna sebagai gerakan dari ketergesaan dan perpindahan waktu dan tempat. Tidak hanya itu, ketika ‘aku’ lirik mengandaikan dirinya sebagai anak-anak atau remaja maka di sini terdapat suatu deskripsi bahwa ‘aku’ lirik tidaklah muda.

Sebuah gerakan dari ketergesaan pun dapat dilihat di puisi *A Fox in the*

Dark karya Mary Oliver. Karya sastra di bawah ini menceritakan mengenai seekor rubah yang berada di suasana yang gelap.

A Fox in the Dark

*A fox goes by
in the headlights
like an electric shock.*

*Then he pauses
at the edge of the road
and the heart, if it is still alive,*

*feels something—
a yearning
for which we have no name*

*but which we may remember,
years later,
in the darkness,*

upon some other empty road.

(Oliver, 1992, h. 13)

Puisi karya peraih Pulitzer ini diawali dari sebuah tindakan seekor binatang, yakni rubah. Lalu apa yang ia lakukan? Apabila melihat dari keutuhan bait, yakni *A fox goes by/in the headlights/like an electric shock*, dapat dilihat bahwa ‘aku’ lirik tengah mengendarai mobil atau motor. Tidak lama kemudian seekor rubah lewat dan kedatangan binatang itu begitu cepat, yakni seperti sengatan listrik. Similinya adalah menjelaskan bagaimana kecepatan rubah itu bahwa kecepatan *fox* sama dengan *electric shock*.

Metafora

Metafora memiliki fungsi untuk membandingkan satu hal dengan hal lain tanpa menggunakan kata-kata penghubung di atas. Di bawah ini Joko Pinurbo melalui *Kepada Puisi* mencoba untuk menerangkan yang selalu digelutinya.

Kepada Puisi

Kau adalah mata, aku air matamu.
(2003)

(Pinurbo, 2016, h. 105)

Puisi yang memiliki satu larik ini cukup memberikan sebuah perenungan, khususnya kerja keras. ‘Kau’ merupakan puisi yang dikiaskan sebagai ‘mata.’ Makna *mata* di sini merujuk kepada daya pandang, karena bagi ‘aku’ lirik bahwa mata merupakan saksi dari apa yang dilihat. Di sanalah tersimpan berbagai macam kenangan. Sedangkan ‘air matamu’ menjadi makna konotasi hasil dari memandang bukan kesedihan.

Metaphors

*I'm a riddle in nine syllables,
An elephant, a ponderous house,
A melon strolling on two tendrils.
O red fruit, ivory, fine timbers!
This loaf's big with its yeasty rising.
Money's new-minted in this fat
purse.
I'm a means, a stage, a cow in calf.*

*I've eaten a bag of green apples,
Boarded the train there's no getting
off*

20 March 1959

(Plath, 1981, h. 116)

Puisi karya Sylvia Plath di atas ini membicarakan mengenai metafora sebagai teka-teki dari sejumlah suku kata. Juga dibandingkan dengan seekor gajah, rumah yang membosankan *An elephant, a ponderous house*. Tidak seperti makna denotasi, metafora memiliki makna tambahan sehingga ia harus ditebak. Meski, metafora memiliki ukuran yang besar seperti gajah (*An elephant*), akan tetapi ketika seseorang tidak paham boleh jadi ia merupakan hal yang sangat membosankan.

Kehadiran metafora pun tampak menjelaskan suatu keadaan cinta dari 'kita' lirik sebagai subjek yang saling mencinta. Metafora puisi *Optimisme* karya W. S. Rendra hadir memiliki indikasi akan keyakinan dari kehidupan mereka sebagai pasangan.

Optimisme

Kita berdua
adalah istana dari porselen.
Angin telah membawa kedamaian
membelitkan kita dalam pelukan.

Bumi telah memberi kekuatan,
kerna kita telah melangkah

dengan ketegasan.

Muraiku,
hati kita berdua
adalah pelangi selusin warna.

Sagan, 1958

(Rendra, 2015, h. 15)

Diawali dengan metafora yang menjelaskan mengenai 'kita' lirik. Mereka dideskripsikan sebagai *istana dari porselen*. Terdapat beberapa hal yang dapat diinterpretasikan melalui perbandingan ini, yakni pertama sebagai keindahan dan kedua sebagai subjek yang rentan. Untuk hal pertama keindahan dari rumah tangga karena porselen adalah bagian dari tembikar yang biasanya berisi cangkir dan piring. Sehingga perkakas rumah tangga ini dibutuhkan untuk keseharian rumah tangga. Akan tetapi, dikarenakan rujukannya adalah *istana dari porselen* maka perbandingan ini memiliki kaitannya dengan subjek yang rentan dari perpecahan. Sehingga logika metafora di sini memiliki posisi yang sangat logis.

Logika metafora selanjutnya adalah dengan menyebut *hati kita berdua/adalah pelangi selusin warna*. Pelangi memiliki warna dasar, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila dan ungu. Ketujuh warna ini merujuk kepada rangkaian kehidupan yang ada di rumah

tangga 'kita' lirik. Maksudnya adalah bahwa kehidupan mereka sebagai pasangan memiliki berbagai keadaan mulai dari sedih hingga gembira. Ini melambangkan suatu keindahan untuk menjelaskan suatu keindahan. Inilah mengapa *pelangi selusin warna* menjadi metafora yang dapat diterima oleh pembaca.

Apabila metafora menjadi alat penjelasan mengenai kata sebelumnya dan mampu dibaca oleh pembaca maka puisi 'The world is but a strange romance' yang ditulis William Butler Yeats menjadi tepat untuk disebut. Hal ini terjadi karena puisi ini memiliki metafora yang sangat jelas.

The World is but a Strange Romance

*The world is but a strange romance
The end is lost by woeful chance.
I am but a Troubador
Scholar in the woodlands' lore
Scholar in the songs of birds
And the flowers' whispered words
And the chimes the hairbells ring
As their heads in the breezes swing*

(Yeats, 1995, h. 66)

Metafora dapat ditemukan di awal larik dari *The world is but a strange romance*. Kata 'the world' (dunia) sendiri menjadi metafora karena ia tidak ubahnya seperti *a strange romance* (sebuah

petualangan cinta yang asing). Dapat dijelaskan bahwa dunia menjadi tempat untuk mendapatkan cinta dengan cara-cara yang unik dan tak terduga. Kemudian dilanjutkan dengan *The end is lost by woeful chance* (akhir adalah sebuah kehilangan yang kebetulan juga menyedihkan). Metafora yang terkandung dari baris kedua ini adalah dengan membandingkan antara 'the end' dan 'lost by woeful chance.' Perbandingan yang sekaligus menjadi penjelasan bahwa akhir, ujung, kematian, dan mortalitas merupakan sesuatu yang sukar diterima sehingga akan sampai kepada kesedihan.

Pada akhirnya makna yang terkandung di larik satu dan dua memiliki keterikatan yang sama, yakni dunia. Di sini mewakili bagaimana dunia dijabarkan melalui sesuatu hal yang memiliki peristiwa yang tak terduga. Sehingga ia akan dikatakan sebagai suatu tempat yang memiliki banyak hal yang baik sekaligus memiliki keanehan. Melalui banyaknya majas dari beberapa puisi di atas bahwa bahasa kiasan, khususnya simile dan metafor, berguna untuk menangkap dan menjelaskan sikap atau emosi penyair mengenai hal tertentu, karena sifat kreatif dari banyaknya bahasa kiasan juga dapat membantu

penyair menghindari kesamaan dari puisi-puisi lainnya.

PENUTUP

Melalui delapan puisi di atas, simile dan metafora merupakan perbandingan antara satu dan banyak hal. Di sisi yang sama, kedua majas ini menjadi definisi yang sangat mendasar karena memiliki kandungan untuk menjelaskan kata secara mendalam. Dengan begitu, simile dan metafora bukan difungsikan sebagai persembunyian makna hingga dapat membuat pembaca pusing. Lalu orang-orang akan mengatakan bahwa puisi yang mengandung kedua majas di atas hanya untuk kalangan tertentu karena menggunakan kata-kata dan makna yang di luar batas mereka. Maka kesalahpahaman ini harus dihentikan melalui kajian puisi karena perumpamaan dari simile dan metafora merupakan alat untuk menjelaskan hal tertentu. Sehingga, kedalaman makna yang terkandung di dalam puisi menjadi terbuka dan terbaca. Di sisi lain, sejauh penyampaian kedua kiasan itu mempengaruhi pemahaman pembaca maupun penyair sendiri dalam pembuatannya (yakni, seperti dalam percakapan setiap hari dan teks sastra memiliki maksud khusus yang digambarkan), maka di sana terdapat

sebuah frekuensi karakteristik pembaca/pendengar/penerima ujaran untuk melakukan komunikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Addonizio, K., & Laux, D. (1997). *The Poet's Companion: A Guide to the Pleasures of Writing Poetry* (1st ed.). W. W. Norton & Company, Inc.
- Alazzam, B. A. H. (2021). Rhetorical Analysis of Abu Al-Taib Al-Mutanabbi Selected Poems (The Case of Metaphor). *Ilkogretim Online - Elementary Education Online*, 20(3), 298–303. <https://doi.org/10.17051/ilkonline.2021.03.29>
- Alm-Arvius, C. (2003). *Figures of Speech*. Studentlitteratur. <https://doi.org/10.1093/nq/184.1.22>
- Anindita, K. A., & Satoto, S. (2017). International Journal of Active Learning Diction in Poetry Anthology Surat Kopi by Joko Pinurbo as A Poetry Writing Teaching Material. *International Journal of Active Learning*, 2(1), 39–49. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ijal.v2i1.10602>
- Barnet, S., Burto, W., & Cain, W. E. (2008). *An Introduction to Literature: Fiction, Poetry, and Drama* (15th ed.). Pearson Longman. <https://doi.org/10.1145/3290605.3300622>
- Colston, H. L. (2005). Using Figurative Language. In *Mind, Metaphor and Language Teaching* (1st ed.). Cambridge University Press.

- https://doi.org/10.1057/9780230503007_2
- Darma, B. (2019). *Pengantar Teori Sastra* (1st ed.). Penerbit Buku Kompas.
- Glück, L. (1968). *Firstborn (Poems)*. Ecco Press.
- Glucksberg, S. (2000). Understanding Figurative Language: From Metaphor to Idioms. In *Understanding Figurative Language: From Metaphor to Idioms* (1st ed.). Oxford University Press Inc. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195111095.001.0001>
- Kennedy, X. J., & Gioia, D. (1995). *Literature: An Introduction to Fiction, Poetry, and Drama* (6th ed.). HarperCollins College Publishers.
- Khan, S., & Ali, R. (2021). Dichotomy of Language & Thought in the Interpretation of Metaphor in the Quran. *Journal of Nusantara Studies*, 6(1), 95–117. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24200/jonus.vol6iss1pp95-117>
- Kooser, T. (2005). *The Poetry Home Repair Manual: Practical Advice for Beginning Poets*. University of Nebraska Press.
- Maghfiroh, A., & Andriya, E. (2021). Exploring Metaphor Use (Its Categories and Translation Strategies within the Novel “Anak Bajang Menggiring Angin” by Sindhunata into “Herding the Wind” by Joan Suyenaga). *Linguistik Indonesia*, 39(1), 79–95. <https://doi.org/https://doi.org/10.26499/li.v39i1.164>
- Marahayu, N. M. (2019). Ibu Dalam Puisi-Puisi Joko Pinurbo Pada Buku ‘Latihan Tidur X Nyanyian Puisi Baju Bulan’: Perspektif Bachofen.’ *Haluan Sastra Budaya*, 3(2), 135–156. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/hsb.v3i2.33288>
- Nurmamatovich, J. Z., & Oysta, Y. (2021). The Usage of Simile in Literature and Its Stylistic functions in English And Uzbek. *International Journal Of Discourse On Innovation, Integration And Education*, 2(2), 2019–2020.
- Oliver, M. (1992). Swan (Poems and Prose Poems). In *Beacon Press* (1st ed.). Beacon Press.
- Pinurbo, J. (2016). *Selamat Menunaikan Ibadah Puisi*. 211.
- Plath, S. (1981). *The Collected Poems* (T. Hughes (ed.); 1st ed.). Harper & Row, Publishers, Inc.
- Rendra, W. S. (2015). *Puisi-Puisi Cinta* (E. Haryono (ed.); 1st ed.). Bentang Pustaka.
- Sari, N. M. P. (2016). Kawitan. In *PT Gramedia Pustaka Utama*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Shuqair, K. M. (2021). An Ornamentalist View of Metaphor in Arabic Literary Theory. *Journal of Critical Studies in Language and Literature*, 2(2), 33–41. <https://doi.org/10.46809/jcssll.v2i2.57>
- Song, Y. (2020). Simile and Metaphor Interpretation in Children. *English Language Teaching*, 13(4), 91. <https://doi.org/10.5539/elt.v13n4p91>

Sukma, M. (2008). *Pertanyaan-pertanyaan tentang Dunia* (I. Koto & R. Kembara (eds.)). Gombang Buku Budaya.

Sutton-Spence, R. (2005). *Analysing Sign Language Poetry* (1st ed.). Palgrave Macmillan.
<https://doi.org/10.1057/9780230513907>

Vandaele, J. (2021). Cognitive Poetics and the Problem of Metaphor. In X. Wen & J. R. Taylor (Eds.), *The Routledge Handbook of Cognitive Linguistics* (pp. 450–483). Routledge.

Yeats, W. B. (1995). *Under the Moon (The Unpublished Early Poetry)* (G. Bornstein (ed.); 1st ed.). Scribner.